

BRIOFITLARNING EKOLOGIK AHAMIYATI

Xolmurotov Otamurot

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya
yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada briofitlarning ekologik ahamiyati, inson hayotidagi o‘rni, briofitlarning turlari, ularning tuzilishi, ularning iqtisodiy, tibbiy ahamiyatlari va boshqa ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Torf moxlar, sphagnum, polytrichum, arktika bizon, indikator, antioksidantlar, marchantia paleacea, dikranum scoparium, neckera complanata, lemmings.

Annotation: this article presents information about the ecological importance of briophytes, their role in human life, the types of briophytes, their structure, their economic, medical significance and more.

Keywords: peat moss, sphagnum, polytrichum, Arctic bison, indicator, antioxidants, marchantia paleacea, dicranum scoparium, neckera complanata, lemmings.

Аннотация: В этой статье рассматривается экологическое значение мохообразных, их роль в жизни человека, виды мохообразных, их строение, их экономическое, медицинское значение и другая информация.

Ключевые слова: торфяные мхи, сфагнум, политрихум, арктический Бизон, индикатор, антиоксиданты, marchantia paleacea, dikranum scoparium, neckera complanata, лемминги.

Kirish. Jahonda briofloristik tadqiqotlar tabiiy va sun’iy ekosistemalar uyg‘unlashgan lokal hududlardagi yo‘sinlarning zamonaviy holatini baholash, yo‘sinlar yordamida abiotik muhit komponentlari, jumladan, tuproq va atmosfera holatini biomonitoringini amalga oshirishga qaratilmoqda. Bu o‘rinda: yo‘sinlarni xalqaro elektron bazasini tuzish uslublari takomillashtirildi, yo‘sinlar orqali

atmosfera da mikroelement va og’ir metallar miqdorini aniqlash usuli isbotlandi, kamyob va noyob turlari tarqalish areallarini zamonaviy holatini baholash usublari ishlab chiqildi, turlarni tarqalish areallarini ekologo-tsenotik xususiyatlari uchun EUNIS klassifikatsiya tizimi yaratildi. Mox bo’limining vakillarida gullar, ildizlar, o’tkazuvchanlik tizimi yo’qligi bilan ajralib turadi. Ular sporofit sporangiyalarda pishadigan sporalar bilan ko’payadi. Hayot siklidagi dominant haploid gametofit ko’p yillik yashil o’simlik bo’lib, ko’pincha lateral o’simtalari bargsimon va ildizsimon o’simtalari (rizoidlar) bo’ladi. Yuqori o’simliklarning boshqa guruhlari bilan taqqoslaganda, moxli bo’lim vakillari oddiyroq tuzilishga ega.

Lekin moxlarning barglari va poyalari haqiqiy emas, ilmiy tilda ular kaulidiya va fillidiya deb ataladi. Fillidiyalar poyada spiral shaklda joylashgan petiolatdir. Ular qattiq plastinkaga ega. Tomir hamma hollarda ham bo’lmaydi.

Material va metodlar. Moxlarning tabiatdan yig’ish va ularga ishlov berish L.I. Savich- Lyubiskaya, Z.N. Smirnova, M.S. Ignatov, Ye.A. Ignatovalarning uslublarida amalga oshirildi [1,2,3]. Moxlarning turlarini aniqlashda va sistemaga solishda L.I. Savich-Lyubiskaya, Z.N. Smirnova [1], U.K. Mamatqulov [4], I.I. Abramov, L.A. Volkova [5], M.S. Ignatov, E.A. Ignatova [6,3] larning solishtirma morfo-anatomik aniqlagichlaridan foydalanildi. Gerbariy materiallar yo’sinlarning ayni spora ko’saklar hosil qilgan davrida yig’iladi.

Yo’sinlarni o’sish muhitiga munosabati A.N. Vasilyev, N.V. Belovalarning [7], qo’llanmasi yordamida, namlikka munosabati U.M. Mamatkulov tavsiya etgan klassifikasiyalar bo’yicha tahlil etildi.

Natijalar va ularning tahlili. Moxlar barcha yuqori o’simliklardan ajralib turadigan bir qator xususiyatlarga ega. Bu ko’p miqdordagi rizoidlar bilan qoplanadigan ildizlarning yo’qligi. Ularning yordami bilan o’simlik substratga biriktiriladi, shuningdek, namlikning qisman so’rilishini amalga oshiradi. Asosan, suvni singdirish jarayoni o’simlikning pastki qismida amalga oshiriladi.

Torf moxlar- Ko’pchilik moxli o’simliklarning tabiatdagi o’rni qanday ekanligi bilan qiziqadi. Torf moxlari nafaqat odamlar uchun, balki atrof-muhit uchun ham juda foydali. Bu kuchli tarvaqaylab ketgan poyasi bilan ajralib turadigan ko’p yillik o’simlik.

Shuni ta'kidlash kerakki, boshqa moxli turlardan farqli o'laroq, torf yerlarida rizoidlar yo'q. Boshqa moxlar singari, torf moxlari faqat etarlicha nam joylarda unib chiqadi. Ko'pincha o'g'it sifatida ishlatiladi. Bu torf tuproq sifatini yaxshilaydi.

Ko'pchilik biladi, moxlar boshqa o'simliklar singari karbonat angidridni faol ravishda o'zlashtiradi va kislorod hosil qiladi. Ular yer biosferasining ajralmas qismidir. va aynan moxli o'simliklar inson tanasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan radioaktiv moddalarni o'zlashtira oladi.

Moxlar hayvonlar uchun ham juda muhim. Hayvonlar uchun moxlar ko'pincha oziq-ovqat hisoblanadi. Qushlar uchun mox o'simliklari boshpana bo'lib xizmat qiladi. Tabiatdagi moxlar bebahodir. Moxlar hozirda farmakologiyada faol qo'llanilmoqda. Misol uchun, alkogol torfdan yaratilgan. Aytgancha, yoqilg'i ham undan tayyorlanadi. Mox o'simliklari kosmetologiyada ham qo'llaniladi. Ular juda ko'p miqdordagi niqoblar, kremlar va skrablarni yaratadilar. Bunday mahsulotlar terini qarishini sekinlashtiradi.

Dorivor maqsadlarda foydalanish: Bryofitlar tibbiyotda juda ko'p qo'llaniladi va qadim zamonlardan beri ko'plab dalillar mavjud. Sphagnum yuqori yutuvchi kuchga va antiseptik xususiyatga ega, shuning uchun u jarrohlik uchun, shuningdek yaralarni bo'shatish uchun ishlatilgan. Marchantia o'pka tuberkulyozi va jigarda og'riqni davolash uchun ishlatilgan. Quritilgan sfagnum ekstrakti o'tkir qon ketish va ko'z infeksiyalarini davolash uchun ishlatiladi.

Sphagnum torf-smolaning distillat shakli bo'lib, teri kasalliklarini davolashda ishlatilgan va torf-smola antiseptik sifatida ham ishlatilgan. Polytrichum buyrak va o't pufagidagi toshlar uchun ishlatilgan.

Qadoqlash materiallari: Shisha idishlar kabi mo'rt materiallarni qadoqlash uchun quritilgan moxlar ajoyib tanlov bo'ladi. Bryofitlarning suvni ushlab turish xususiyati ularni tirik materiallarni tashish uchun yaxshi tanlov qiladi.

Oziq-Ovqat sifatida: Hayvonlar va qushlar moxlardan yaxshi oziq-ovqat manbai sifatida foydalanadilar. Moxlar quyidagi hayvonlar tomonidan iste'mol qilinadi, Arktika bizon, va Alp umurtqali kiyik, caribou, mushk ho'kiz, Arktika g'ozlar, lemmings, va kemiruvchilar. Eng qiziqarli foydalanishdan biri bu cho'chqalarga

moxlar bilan boqishdir. Agar cho'chqalar kamqon bo'lib tug'lsa, frezalangan sfagnum ozuqasi chaqaloq cho'chqalarni beriladigan temir va vitaminlarni bog'laydi.

Indikator zavodi sifatida: Bryofitlar tuproqning kislotaligi va asoslilikini ko'rsatishi mumkin. Polytrichum tuproqning kislotaliligini ko'rsatadi. Tortella ohak va tuproq asoslarini ko'rsatishi mumkin.

Antioksidantlar uchun potentsial manba: Marchantia paleacea, Marchantia linearis va Conocephalum conicum qarish va kanserogenezga olib keladigan oksidlanish shikastlanishining oldini olishda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan bioaktiv materiallarning potentsial muhim manbalari hisoblanadi.

Qurilish materiallari: Nordic odamlar suv moxidan foydalanganlar Fontinalis antipiretica yong'inlarning oldini olish uchun mo'ri va devorlar o'rtasida qo'yilgan. Bir nechta moxlar chinking (chink – yoriq yoki tor yoriq) materiallari sifatida ishlatiladi. Shunga o'xshab, Alyaskada yog'och va log kabinalari bryofitlar yordamida amalga oshiriladi. Shimoliy Evropada sfagnum ovozni o'tkazmaslik uchun uylarda ishlatiladigan yog'och orasiga to'ldirilgan. Moxlar Alp tog'larida chorvadorlar tomonidan kulbalar yasashda ham ishlatilgan. Neckera complanata qayiqlarning tikuvlari va yoriqlarini ulash uchun ishlatiladi.

Sfagnum qatlami oyoqni yumshatish va namlik, hidni yutish uchun ishlatiladi. Quruq sfagnum chaqaloqlarni toza va issiq saqlash uchun tagliklar va beshiklarda ishlatiladi. Bundan tashqari, moxlarni zig'ir qoplarga to'ldirish orqali choyshablar, matraslar, va yostiqlar qilish uchun ishlatiladi.

Dekorativ materiallar: Dekorativ materiallar eng muhim iqtisodiy foydalanishdan biridir Bryofitlar kabi Dikranum skoparium yashil, do'kon oynalari displeylari qirg'oqlarini shakllantirish uchun ishlatiladi, Rhytidiadelphus loreus yashil gilam sifatida va Hylocomium splendens (bo'yalgan) ayollar shlyapalarini bezash uchun foydalanish.

Torf shakllanishi: Torf hosil bo'lishi sekin jarayon, chunki bu qisman parchalanadigan vegetativ botqoqlarning siqilishi va karbonizatsiyasi natijasidir.

Torf yoqilg'i, ko'mir, etil spirti, ammiak, bo'yoq, kerosin va boshqalar sifatida ishlatilishi mumkin.

Xulosalar va tavsiyalar. O‘simliklarning atrof-muhitga va tirik organizmlarga ham ijobiy, ham salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Sphagnum tibbiyotda faol qo‘llaniladi. Ajablanarlisi shundaki, u antiseptik sifatida ishlatiladi. Bu tasodif emas, chunki u yuqori antibakterial ta’sirga ega. U ko‘pincha urush paytida ishlatilgan. Bugungi kunda ham tez-tez ishlatiladi. Qoida tariqasida yarada ishlatiladi. Bunday holda, sphagnum to‘g‘ridan-to‘g‘ri yaraga qo‘llaniladi.

Antibakterial ta’siridan tashqari, u shifobaxsh xususiyatiga ham ega. Uyda sphagnum yuqumli kasalliklarning oldini olish uchun ishlatiladi. Buning uchun u issiq suvga quyiladi va bu aralashma bilan hammom olinadi. Ushbu protsedura immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Bundan tashqari, ushbu vosita teri kasalliklaridan xalos qiladi.

Bryofit atrof-muhitga katta ta’sir ko‘rsatadi. ular butun dunyo bo‘ylab zich tarqalgan va ularning suvni ushlab turish qobiliyati boshqa o‘simliklarga foyda keltiradi, chunki ular suvni saqlaydi va uni boshqa o‘simliklarga o‘tkazadi, bu bufer tizim deb ataladi. U zich o‘sishi sabab tuproqni bog‘lab turadi. Bryofitlar ham ozuqa aylanishiga o‘z hissalarini qo‘shadilar. Bryofitlar toshni parchalashi va o‘simliklarni etishtirish uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Bryofitlar yomg‘ir ta’sirini kamaytirishga va tuproq eroziyasini oldini olishga yordam beradi. Yo‘sinlar bilan moxlar kaltsiy bikarbonatga boy va bu o‘simliklar atrofida ohakli (ohak) toshga o‘xshash konlarni hosil qiladi. Bikarbonat ionlarining parchalanishi erimaydigan kaltsiy karbonatning cho‘kishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Савич-Любицкая Л.И. Смирнова З.Н. Определитель листостебельных мхов СССР. Верхоплодные мхи. Изд. – Москва, Ленинград, 1970. 824 с.
2. Игнатов, М. С. Флора мхов средней части европейской России. Том 1. Sphagnaceae – Hedwigiaceae. – М.: КМК, 2003. – С. 1-608.
3. Ignatova, E. A. Dicranum with fragile leaves in Russia / E. A. Ignatova, V. E. Fedosov // *Arctoa*. – 2008. – V. 17. – P. 63-83.

4. Маматкулов У.К. Древнесредиземноморский элемент в бриофлоре Памиро-Алая // 7-я Конф. По споровым раст. Средней Азии и Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – С. 46-48.
5. Абрамова, Л.И. Эколого-фитоценотический анализ напочвенных мохообразных в зеленых массивах г. Москвы // Бюл. МОИП. – М.,1995. Т. 100. Вып. 6. – С. 48-53.
6. Ignatov, M.S. 2006. Check-list of mosses of east Europe and northe Asia / MIS. Ignatov,,O.Ml Afonina, E.A. Ignatova // Arctoa, 15. P. 1-130.
7. Васильев А.Н., Белова Н.В. Экологический анализ бриофлоры г. Красноярска // Ботанические исследования в Азиатской России. Мат. XI съезда Русского ботанического общества. – Барнаул, 2003. – С. 200-201.